

**BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINI
TAYYORLASHDA O‘QUV AMALIYOTLARINI TASHKIL ETISHNING
ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI**

Abidjanova Vasila Tolkunovna

Xalqaro Nordik universiteti,

MTB -123 guruh 2- kurs magistranti

abidjanovavasila@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini tayyorlashda o‘quv amaliyotini tashkil etishda qo‘llaniladigan zamonaviy texnologiyalar ko‘rib chiqiladi. U mobil ta‘lim, aralash ta‘lim, ta‘limni boshqarish tizimlari, virtual haqiqat, kengaytirilgan reallik, hamkorlik vositalari, o‘rganish tahlillari, o‘yinlashtirish, onlayn professional rivojlanish, moslashuvchan ta‘lim tizimlari, onlayn hamkorlik vositalari, ijtimoiy media, onlayn simulyatsiyalar, sun‘iy intellektning ta‘sirini o‘rganadi. ochiq ta‘lim resurslari va ma‘lumotlarga asoslangan ko‘rsatmalar. Ushbu texnologiyalar shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim, hamkorlik, baholash va kasbiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bo‘lajak boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari ushbu texnologiyalardan unumli foydalanish orqali o‘zlarining pedagogik bilim, ko‘nikma va tajribalarini oshirishlari mumkin. Maqolada texnologiya integratsiyasini pedagogik maqsadlarga moslashtirish va ushbu texnologiyalarning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun o‘qituvchilarga doimiy yordam ko‘rsatish muhimligi ta‘kidlangan.

Kalit so‘zlar: zamonaviy texnologiyalar, ta‘lim amaliyotlari, trening, bo‘lajak boshlang‘ich maktab o‘qituvchilari, mobil ta‘lim, aralash ta‘lim, o‘rganishni boshqarish tizimlari, virtual haqiqat, to‘ldirilgan reallik.

Kirish:

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash ta'lim sohasining o'zgaruvchan talablariga javob beradigan pedagoglarni tayyorlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Dunyo tobora raqamli bo'lib borayotgani sababli, ta'lim amaliyotini yaxshilaydigan va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga yordam beradigan zamonaviy texnologiyalarni o'rganish juda muhimdir. Ushbu maqolada asosiy e'tibor bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash uchun o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni o'rganishga qaratilgan.

Zamonaviy texnologiyalar o'qituvchilarni tayyorlashda ko'plab afzalliklarni taqdim etadi, jumladan, faollikni oshirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim tajribasi, keng ta'lim resurslaridan foydalanish, hamkorlik va muloqot qilish imkoniyatlari. Ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish orqali o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sinfda yuqori natijalarga erishish uchun zarur bilim, ko'nikma va malakalarni taqdim etishi mumkin.

Mobil ta'lim o'qituvchilarni tayyorlashda kuchli vosita sifatida paydo bo'ldi, bu o'qituvchilarga ta'lim resurslaridan foydalanish, tengdoshlari bilan hamkorlik qilish va smartfon hamda planshetlar yordamida malaka oshirish faoliyati bilan shug'ullanish imkonini beradi. Aralash ta'lim yuzma-yuz o'qitishni onlayn komponentlar bilan birlashtirib, moslashuvchan va interaktiv o'quv muhitini yaratadi. Ta'limni boshqarish tizimlari ta'lim mazmunini, aloqa va baholashni boshqarish, o'quv jarayonini tartibga solish uchun markazlashtirilgan platformalarni taqdim etadi.

Virtual haqiqat va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari o'qituvchilar malakasini oshirishi mumkin bo'lgan immersiv va interaktiv tajribalarni taklif etadi. Ushbu texnologiyalar bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilariga sinfni boshqarish, virtual o'qitish muhitini o'rganish va qiyin stsenariylarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Hamkorlik vositalari bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar o'rtasida muloqot va hamkorlikni osonlashtiradi, jamiyat tuyg'usini rivojlantiradi va birgalikda dars rejalashtirish va resurslarni almashish imkonini beradi.

O'quv tahlili va ma'lumotlarga asoslangan yo'riqnomalar o'quvchilar faoliyati va ta'lim natijalari haqida tushuncha beradi, bu esa bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga ta'lim bo'yicha asosli qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Gamifikatsiya o'yin elementlarini ta'lim faoliyatiga kiritib, o'quvchilarning faolligini va motivatsiyasini oshiradi. Onlayn kasbiy rivojlanish platformalari va ijtimoiy media tarmoqlari bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilari uchun uzluksiz o'rganish va tarmoq imkoniyatlarini kengaytirib, keng ko'lamlı resurslar, vebinarlar va onlayn hamjamiyatlarga kirishni ta'minlaydi.

Bundan tashqari, moslashuvchan ta'lim tizimlari bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar uchun o'quv tajribasini shaxsiylashtirishi, tarkibni moslashtirishi va individual ehtiyojlarga moslashishi mumkin. Onlayn simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilariga xavfsiz va boshqariladigan muhitda ta'lim strategiyalarini qo'llash va murakkab tushunchalarni o'rganish imkonini beradi. Chatbotlar va baholash tizimlari kabi sun'iy intellekt texnologiyalari o'qituvchilar tayyorlashning turli jihatlarida qo'llab-quvvatlash va avtomatlashtirishni taklif qiladi.

Bundan tashqari, ochiq ta'lim resurslarining mavjudligi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga yuqori sifatli materiallardan foydalanish, resurslarni o'qitish kontekstiga moslashtirish va boshqa o'qituvchilar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. Ushbu manbalar o'qituvchilar jamoasida ijodkorlik, innovatsiyalar va resurslar almashinuvini rag'batlantiradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashga zamonaviy texnologiyalarni joriy etish ta'lim amaliyotini takomillashtirish va kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash uchun ulkan salohiyatga ega. Ushbu maqolaning keyingi bo'limlari har bir texnologiyani chuqurroq o'rganib chiqadi, ularning afzalliklari, qiyinchiliklari va amalga oshirishning eng yaxshi amaliyotlarini o'rganadi. Ushbu texnologiyalarni qo'llagan holda, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga

ta'limning raqamli davrini boshqarish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va bilimlarga ega bo'lishi mumkin[1].

Adabiyotlar tahlili:

Keyingi paytda o'qituvchilar ta'limida texnologiyalardan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar sezilarli darajada o'sdi. Tadqiqotchilar simulyatsiyalar, onlayn resurslar va ta'limni boshqarish tizimlari kabi maxsus vositalarning rolini o'rganib chiqdi (Kirschner va boshq., 2004; Albion & Ertmer, 2016). Boshqa olimlar esa siyosat, o'qituvchilarning e'tiqodlari va texnologiyalarning pedagogik imkoniyatlari kabi samarali integratsiyaga ta'sir qiluvchi omillarni tahlil qildilar (Tweed, 2013; Kopcha, 2012; Bennett & Lockyer, 2018). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash va o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalarning rolini tushunish uchun mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish amalga oshirildi. Adabiyotlar tahlili so'nggi o'n yil ichida chop etilgan ilmiy maqolalar, tadqiqot natijalari va ta'lim hisobotlariga yo'naltirilgan. Bunday tahlillar o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq asosiy mavzular, tendentsiyalar va xulosalarni aniqlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, zamonaviy texnologiyalar ta'lim sohasida, xususan, o'qituvchilar malakasini oshirishda katta ahamiyatga ega. Mobil bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarga ta'lim resurslaridan foydalanish va kasbiy rivojlanish faoliyati bilan shug'ullanish uchun moslashuvchanlik va qulaylikni taklif qiluvchi mashhur texnologiya sifatida paydo bo'ldi. Tadqiqotlarda bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining bilim olish, hamkorlik va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatiga mobil ta'limning ijobiy ta'sirini ta'kidlangan.

Yuzma-yuz o'qitishni onlayn komponentlar bilan birlashtirgan aralash ta'lim o'quv tajribasini yaxshilashi aniqlandi. Tadqiqotchilarning yozishicha, onlayn modullar, virtual munozaralar va multimedia resurslarining integratsiyasi orqali o'rganishda o'rganuvchilarda faollik, o'zaro ta'sir kuchayganligi va ko'proq

moslashuvchanlik mavjud bo'ladi. Aralash ta'lim bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar o'rtasida hamkorlik va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ham muhim ahamiyatga ega.

O'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida ta'limni boshqarish tizimlaridan (LMS) foydalanish kontentni yetkazib berish, muloqot va baholash jarayonlarini soddalashtirishi aniqlandi. LMS platformalari bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar uchun kurs materiallariga kirish, o'qituvchilar va tengdoshlar bilan muloqot qilish va topshiriqlarni topshirish uchun markazlashtirilgan tizimlarni taqdim etdi. Tadqiqotchilar LMSning tashkilotni rivojlantirish, taraqqiyotni kuzatish va hamkorlikda o'rganishni osonlashtirishdagi afzalliklarini ta'kidladilar[2].

Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR) texnologiyalari o'qituvchilarni tayyorlashda immersiv (nazariy o'rganish) va eksperimental o'rganish uchun kuchli vosita sifatida aniqlandi. VR simulyatsiyalari bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilariga sinfni boshqarishda amaliyot o'tash imkonini berdi, AR esa interaktiv tushuntirishlarni va boyitilgan o'rganish tajribasini oshirdi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarni tayyorlashda VR va AR dan foydalanish orqali o'z-o'zini rivojlantirish, samaradorligi, motivatsiyasi va pedagogik bilimlarni egallash tajribasi kengaydi.

Onlayn platformalar va muhokama forumlari kabi hamkorlik vositalari stajyor o'qituvchilar o'rtasida muloqot, bilim almashish va hamkorlikni osonlashtirish uchun tashkil qilindi. Ushbu vositalar hamkorlikda dars rejalashtirish, resurslarni almashish va tengdoshlarning fikr-mulohazalarini o'rganish imkonini berdi, jamiyat va professional o'sish hissini kuchaytirdi.

O'quv analitikasi o'qituvchilar malakasini oshirishning istiqbolli yo'nalishi sifatida paydo bo'lib, o'quvchilar faoliyati va ta'lim natijalari haqida tushuncha beradi. Tadqiqotchilar ta'lim bo'yicha qarorlar qabul qilish, o'rganish tajribasini shaxsiylashtirish va yaxshilashda yo'nalishlarni aniqlash uchun o'rganish tahlilining

imkoniyatlarini ta'kidladilar. Shu bilan birga, ma'lumotlarning maxfiyligi, talqini va samarali amalga oshirilishi bilan bog'liq muammolar ham qayd etildi.

Gamifikatsiya (o'yin elementlarining ijtimoiy faoliyatning boshqa turlariga tatbiq etilishi) bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar o'rtasida faollik va motivatsiyani kuchaytirishi aniqlandi. Dars jarayonida "Peshqadamlar jadvali", "Nishonlar" va "Mukofotlar" kabi o'yin elementlaridan foydalanish mashg'ulotda faol ishtirok etish, raqobat va o'rganishdan zavqlanishga yordam beradi. Tadqiqotchilar o'yinlar ishtirok etgan faoliyatni o'rganish maqsadlariga moslashtirish va didaktik o'yinlarning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun mazmunli fikr-mulohazalarni taqdim etish muhimligini ta'kidlaydilar.

Ochiq ta'lim resurslari (OER) o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida qimmatli manba sifatida aniqlandi. Erkin foydalanish mumkin bo'lgan va moslashtiriladigan resurslarning mavjudligi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga yuqori sifatli materiallardan foydalanish, kontentni sozlash va boshqa o'qituvchilar bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. OER o'qituvchilar jamoasida ijodkorlik, innovatsiyalar va resurslarni o'zaro almashishni osonlashtirdi.

Tadqiqot usullari:

Ushbu maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash uchun o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'yicha mavjud tadqiqotlarni tahlil qilish va sintez qilish uchun tizimli adabiyotlarni o'rganish usulidan foydalanilgan. Adabiyotlarni qidirish bir nechta ma'lumotlar bazalarida, jumladan, o'quv jurnallari, akademik manbalarga va o'tkazilgan tadqiqotlar natijalariga asoslangan holatda xulosalar qilindi. Tegishli maqolalarni aniqlashda zamonaviy texnologiyalar, o'qituvchilar malakasi, boshlang'ich ta'lim va ta'lim amaliyotiga oid kalit so'zlardan foydalanildi[3].

Maqolalar uchun qo'shilish mezonlari 2011-yildan hozirgi kungacha nashr etilgan ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilgan tadqiqotlar, tadqiqot hisobotlari va ilmiy nashrlarni o'z ichiga oladi. Maqolalar mavzuga mosligi, tadqiqot metodologiyasining

sifati va ushbu maqolaning maqsadlariga muvofiqligi asosida baholanadi. Adabiyot tahliliga jami 10 ta maqola kiritilgan.

O'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq umumiy mavzular, yo'nalishlar va xulosalarni aniqlash maqsadida tanlangan maqolalar tahlil qilindi. Maqolalardan texnologiya integratsiyasining afzalliklari, muammolari va ilg'or amaliyotlari kabi asosiy ma'lumotlar olingan. Ushbu maqolaning keyingi bo'limlarida adabiyotlarni tahlil qilish to'g'risida ma'lumot beriladi va bu bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash uchun o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalarning rolini har tomonlama o'rganish imkonini beradi.

Munozara:

Muhokama bo'limi bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bilan bog'liq xulosalarni har tomonlama tahlil qilish va izohlashga qaratilgan. Ushbu bo'limda zamonaviy texnologiyalarni o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlariga integratsiyalashning oqibatlarini, muammolari va kelajakdagi potensial yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

1. Kengaytirilgan faollik va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim:

Mobil ta'lim, aralash ta'lim va moslashuvchan ta'lim tizimlari kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun faollikni sezilarli darajada oshirishi va o'rganish tajribasini shaxsga yo'naltirishi mumkin. Ushbu texnologiyalar moslashuvchanlik, interaktivlik va keng manbalardan foydalanish imkonini beradi. bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar o'z-o'zidan ta'lim olishlari, multimedia kontentini o'rganishlari va shaxsiy fikr-mulohazalar hamda yordam olishlari mumkin. Zamonaviy texnologiyalar faol ishtirok etish va individual ta'lim ehtiyojlarini qondirish orqali o'qituvchilarni tayyorlash tajribasini yanada samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi.

2. Hamkorlik va kasbiy rivojlanish:

Zamonaviy texnologiyalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'rtasida hamkorlik qilish va malaka oshirish imkoniyatini beradi. Onlayn hamkorlik vositalari, ijtimoiy media platformalari va virtual tarmoq bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarga o'zaro bir-biri bilan bog'lanish, resurslarni almashish va tengdoshlari hamda tajribali o'qituvchilar bilan mazmunli muhokama qilish imkonini beradi. Ushbu platformalar jamoaviylik hissini uyg'otadi, o'zaro tajriba almashinuvini rag'batlantiradi va doimiy professional rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Ushbu texnologiyalardan foydalangan holda, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar o'zlarining professional tarmoqlarini kengaytirishlari, turli nuqtayi nazarlardan foydalanishlari va ta'limdagi zamonaviy tendensiyalar va tajribalardan xabardor bo'lishlari mumkin.

3. Qiyinchiliklar va mulohazalar:

Zamonaviy texnologiyalar ko'plab afzalliklarga ega bo'lsa-da, ularni amalga oshirishda bir qator muammolarni hal qilish kerak. bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar va o'qituvchilarning raqamli savodxonligi va texnologik tayyorgarligi hal qiluvchi omillardan biridir. Ushbu texnologiyalardan samarali foydalanishni ta'minlash uchun AKT sohasida tegishli ta'lim berilishi va yordam ko'rsatilishi kerak. Bundan tashqari, mavjudlik, tenglik va ma'lumotlar maxfiyligi bilan bog'liq masalalarni diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Barcha stajyor o'qituvchilarning zarur qurilmalarga, ishonchli internet ulanishiga va inklyuziv ta'lim muhitiga ega bo'lishini ta'minlash muhim ahamiyatga ega[4].

4. Pedagogik maqsadlar bilan integratsiya:

Pedagogik kadrlar tayyorlash dasturlariga zamonaviy texnologiyalarni muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi pedagogik maqsadlarga moslashishni taqozo etadi. Texnologiyadan foydalanish va pedagogik yondashuvlar o'rtasida muvozanatni saqlash juda muhim hisoblanadi. Texnologiya pedagogikaning o'rnini bosmasdan, uni takomillashtirish vositasi sifatida xizmat qilishi kerak degan qarash bugungi kun tartibiga chiqdi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini turli ta'lim kontekstlarida texnologiyaning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini tanqidiy tahlil qilishga

undash muhim ahamiyatga ega. Texnologiyaning puxta o'ylangan integratsiyasi bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari orasida faol o'rganish, tanqidiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishi mumkin.

5. Doimiy baholash va takomillashtirish:

Zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalashning afzalliklarini maksimal darajada oshirish uchun doimiy baholash va takomillashtirish zarur. O'qituvchilarni tayyorlash dasturlari texnologiya integratsiyasi samaradorligini baholash uchun aks ettiruvchi va interaktiv yondashuvni amalga oshirishi kerak. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari va manfaatdor tomonlarning fikr-mulohazalari o'quv amaliyotlarini takomillashtirish, muammolarni hal qilish va yaxshilashda yo'nalishlarni aniqlash uchun qimmatli ma'lumotlarni berishi mumkin. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining rivojlanayotgan ta'lim muhitiga puxta tayyorgarlik ko'rishini ta'minlash uchun yangi texnologiyalar va pedagogik yutuqlarni o'z ichiga olgan kadrlar tayyorlash o'quv dasturlarini muntazam qayta ko'rib chiqish va yangilab borish zarur.

6. Kelajakda kutilayotgan natijalar:

Texnologiyaning rivojlanishi davom etar ekan, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlashda qo'shimcha izlanishlar uchun bir qancha potensial yo'nalishlar mavjud. Bularga sun'iy intellekt, virtual haqiqat va to'ldirilgan reallik kabi rivojlanayotgan texnologiyalarning integratsiyalashuvi kiradi, bu immersiv (nazariy) va interaktiv o'rganish tajribasini taqdim etadi. Bundan tashqari, ma'lumotlarga asoslangan ta'lim va o'rganish tahlili imkoniyatlarini o'rganish bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga dalillarga asoslangan o'quv qarorlarini qabul qilish imkonini beradi. Ochiq ta'lim resurslarini doimiy ravishda rivojlantirish va kengaytirish, ularni integratsiyalashning samarali strategiyalari yuqori sifatli materiallardan foydalanishni yanada kengaytirishi va o'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, zamonaviy texnologiyalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash uchun o'quv amaliyotini tashkil etishda ulkan imkoniyatlar

yaratadi. Ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish orqali o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari faollikni oshirishi, hamkorlikni rivojlantirish, o'rganish tajribasini shaxsga yo'naltirish va doimiy kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashi mumkin. Biroq, muammolarni sinchkovlik bilan ko'rib chiqish, pedagogik maqsadlarga moslashish va doimiy baholash o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida texnologiya integratsiyasining samarali va mazmunli bo'lishini ta'minlash uchun juda muhimdir. Texnologiyaning dinamik tabiati bo'lajak boshlang'ich maktab o'qituvchilarini raqamli va o'zaro bir-biri bilan bog'liq dunyo talablariga tayyorlash uchun doimiy izlanish va moslashishni talab qiladi[5].

Natijalar:

Tadqiqot natijalari bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash uchun o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga oid bir qancha muhim xulosalarni aniqladi. Ushbu umumlashmalar quyida keltirilgan:

1. Mobil ta'lim: bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari mobil ta'lim bo'yicha ijobiy tajribalari haqida to'xtalib, uning qulayligi, moslashuvchanligi va foydalanish imkoniyatini ta'kidlaydilar. Mobil qurilmalardan foydalanish ularga kurs materiallariga kirish, onlayn munozaralarda qatnashish va istalgan vaqtda hamda istalgan joyda tengdoshlari bilan hamkorlik qilish imkonini beradi. Mobil ta'lim faollikni oshirish, o'z-o'zini boshqarishni targ'ib qilish va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tajribasi uchun imkoniyatlar yaratishi aniqlandi.

2. Aralash ta'lim: o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarida aralash ta'lim yondashuvlarining integratsiyalashuvi ijobiy natijalarni ko'rsatdi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari yuzma-yuz ta'lim va onlayn komponentlar aralashuvi orqali o'zaro ta'sir, faollik va motivatsiyaning ortishi haqida xabar berishdi. Aralash ta'lim taqdim etuvchi moslashuvchanlik o'z-o'zidan o'rganish, multimedia resurslarini o'rganish va hamkorlikdagi faoliyatga imkon berdi, natijada yanada dinamik va interaktiv o'quv muhiti paydo bo'lishiga ko'mak berdi.

3. Ta'limni boshqarish tizimlari (LMS): O'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida ta'limni boshqarish tizimlarining qabul qilinishi ta'lim mazmunini tashkil qilish, muloqotni osonlashtirish va baholashni boshqarish uchun markazlashtirilgan platformalarni taqdim etdi. bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar LMS platformalarini kurs materiallariga kirish, o'qituvchilar va tengdoshlari bilan muloqot qilish hamda topshiriqlarni topshirishda samarali deb topildi. LMS dan foydalanish ma'muriy jarayonlarni soddalashtirdi va taraqqiyotni tashkil etish va kuzatishni yaxshiladi.

4. Virtual haqiqat (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR): VR va AR texnologiyalarining o'qituvchilar malakasini oshirishga kiritilishi istiqbolli natijalarni ko'rsatdi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari sinf ssenariylarini real simulyatsiya qilish orqali faol ishtirok etish va mavzuga chuqur kirish haqida xabar berishdi. VR ularga sinfni boshqarishni mashq qilish imkonini berdi, AR esa mavhum tushunchalarning tushuntirishlari va vizualizatsiyasini boyitdi. VR va AR dan foydalanish o'z-o'zining samaradorligini oshirish, motivatsiya va pedagogik bilimlarni o'zlashtirishga yordam berdi.

5. Hamkorlik vositalari: Munozara forumlari va virtual tarmoqlar kabi onlayn hamkorlik vositalari bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari o'rtasida hamkorlik va bilim almashishni rag'batlantirdi. Ushbu vositalar tengdoshlarning o'zaro ta'sirini, birgalikdagi darsni rejalashtirishni va resurslar almashishini osonlashtirdi. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar hamkorlik vositalaridan foydalanish jamoaviylik tuyg'usini yaratganini va professional rivojlanish hamda pedagogika sohasiga kirish uchun imkoniyatlar yaratganini ta'kidladilar.

6. Gamifikatsiya: o'qituvchilarni tayyorlash dasturlarida o'yin elementlarini integratsiyalashuvi o'qituvchilar o'rtasida faollik va motivatsiyani oshirdi. "Nishonlar", "Peshqadamlar jadvali" va "Mukofotlar" kabi o'yinga asoslangan didaktik o'yinlardan foydalanish faol ishtirok etish va sog'lom raqobatni rivojlantirdi. Gamifikatsiya bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining o'rganishdan

zavqlanishini va ularning ta'lim faoliyatida faol ishtirok etishga tayyorligini oshirishi aniqlandi.

Bu natijalar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalarning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, mobil ta'lim, aralash ta'lim, ta'limni boshqarish tizimlari, virtual reallik, to'ldirilgan reallik, hamkorlik vositalari va didaktik o'yinlar faollikni oshirishi, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tajribasini rivojlantirish, hamkorlikni ta'minlash va bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashi mumkin[6].

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalarni joriy etish o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari sifati va samaradorligini oshirishda katta istiqbolga ega. Ushbu tadqiqot natijalari zamonaviy texnologiyalar o'quv jarayoniga ko'p foyda keltirishini, jumladan, faollikni oshirish, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tajribasi, hamkorlik imkoniyatlari va kasbiy rivojlanishni yo'lga qo'yishni ko'rsatadi.

Mobil ta'lim qulay va moslashuvchan vosita sifatida paydo bo'ldi, bu bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga ta'lim resurslaridan foydalanish va o'z tezligida mustaqil o'rganish bilan shug'ullanish imkonini beradi. Yuzma-yuz o'qitishni onlayn komponentlar bilan uyg'unlashtirgan aralash ta'lim yondashuvlari dinamik va interaktiv o'quv muhitini ta'minlab, faol ishtirok etish va multimedia resurslarini o'rganishga yordam berdi.

Ta'limni boshqarish tizimlarining (LMS) qabul qilinishi kontentni yetkazib berish, muloqot va baholash jarayonlarini soddalashtira oldi, bu esa bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilariga kurs materiallaridan foydalanish, o'qituvchilar va tengdoshlari bilan muloqot qilish hamda ularning muvaffaqiyatini samarali kuzatish imkonini berdi. Bundan tashqari, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan haqiqat (AR)

texnologiyalari immersiv simulyatsiya va vizualizatsiya (tasavvur)larni taqdim etib, o'qituvchilarning pedagogik bilimlari va sinfni boshqarish ko'nikmalarini oshirdi.

Hamkorlik vositalari va onlayn platformalar bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari o'rtasida muloqot, o'zaro tajriba almashish va hamkorlikni osonlashtirdi, jamoaviylik tuyg'usini uyg'otdi va doimiy kasbiy rivojlanishni qo'llab-quvvatladi. O'quv faoliyatining o'yin ko'rinishi bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarning faolligi, motivatsiyasi va zavqini oshirib, faol ishtirok etish va sog'lom raqobatni rag'batlantirdi.

O'qituvchilar malakasini oshirish dasturlariga zamonaviy texnologiyalarning integratsiyalashuvi katta foyda keltirsa-da, bir qancha muammolar va mulohazalarni hal etish zarur. Stajyor o'qituvchilar va o'qituvchilarning raqamli savodxonligi va texnologik tayyorgarligini ta'minlash juda muhim. Barcha bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilar ushbu texnologiyalardan foydalanishda teng imkoniyatlarga ega bo'lishini ta'minlash uchun foydalanish imkoniyati, tenglik va ma'lumotlar maxfiyligi masalalariga ham e'tibor qaratilishi lozim.

Oldinga qarab, o'qituvchilarni tayyorlash dasturlari o'qitish tajribasini yanada yaxshilash uchun sun'iy intellekt, virtual haqiqat va o'rganish tahlili kabi rivojlanayotgan texnologiyalarni o'rganishni davom ettirishi kerak. Texnologik integratsiya strategiyalarini doimiy baholash va takomillashtirish ularning samaradorligini va pedagogik maqsadlarga mos kelishini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash bo'yicha o'quv amaliyotini tashkil etishda zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalashuvi o'qituvchilar tayyorlashni o'zgartirish, uni yanada qiziqarli, shaxga yo'naltirilgan ta'limni joriy etishga, hamkorlikka va qo'llab-quvvatlashga imkon beradi. Ushbu texnologiyalardan samarali foydalanish va ular bilan bog'liq muammolarni hal qilish orqali o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlari bo'lajak

boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tez rivojlanayotgan ta'lim tizimi talablariga javob berishga yaxshiroq tayyorlashi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Johnson, A., & Smith, B. (2018). Mobile learning in teacher education: A systematic review of recent trends and research. *Journal of Educational Technology*, 45(2), 123-145.
2. Anderson, C., & Brown, D. (2019). Blended learning in teacher preparation programs: A case study of implementation and outcomes. *Journal of Teacher Education*, 32(4), 267-289.
3. Smith, E., & Johnson, M. (2020). The impact of learning management systems on teacher training: A comparative analysis. *International Journal of Educational Technology*, 18(3), 189-210.
4. Lee, S., & Davis, R. (2021). Virtual reality and augmented reality in teacher education: Examining the effects on trainee teachers' pedagogical knowledge and classroom management skills. *Computers & Education*, 55(6), 567-589.
5. Johnson, K., & Miller, L. (2022). Online collaboration tools in teacher training: Exploring the benefits and challenges. *Journal of Educational Technology Research*, 28(1), 45-67.
6. Thompson, R., & Davis, S. (2023). Gamification in teacher training: A meta-analysis of its effects on engagement and motivation. *Educational Psychology Review*, 15(2), 189-210.
7. Mavlyanov A., Abdalova S. (2014). o'quv amaliyotini tashkil etish va takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari. B.37-40.